

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В современном мире, где экономические процессы становятся все более сложными и взаимосвязанными, возникает острая необходимость в пересмотре традиционных подходов к управлению экономикой. Многие эксперты сходятся во мнении, что фрагментарный взгляд на экономические проблемы больше не отвечает вызовам времени. О ключевых аспектах новой парадигмы экономического развития, основанной на целостном системном подходе и стратегическом планировании, журналист «НЭО» побеседовал с Георгием Борисовичем Клейнером, известным советским и российским экономистом, членом-корреспондентом РАН, профессором, д.э.н., руководителем научного направления ЦЭМИ РАН.

— Георгий Борисович, у нас идет СВО, начался рост экономики. В связи с этим два вопроса в одном: что такое военные рельсы и возможен ли переход на них нашей экономики без потери темпов роста?

— Современная экономика представляет собой сложную многоуровневую и многоцелевую систему, где каждый элемент тесно связан с другими. Однако

традиционные методы экономического анализа и управления часто рассматривают различные сферы экономики изолированно друг от друга. Такой подход приводит к несогласованности решений и снижает общую эффективность экономической политики. Целостный подход к экономике предполагает рассмотрение всех экономических процессов как единой системы.

Это означает, что при принятии решений необходимо учитывать не только прямые, но и косвенные последствия для различных секторов экономики. Например, изменения в налоговой политике могут оказать влияние не только на бюджетные поступления, но и на инвестиционный климат, потребительский спрос, социальную сферу, включая мировоззрение людей.

Для реализации целостного системного подхода необходима консолидация различных точек зрения и теоретических взглядов. Это означает, что в процессе разработки экономической политики должны участвовать не только экономисты, но и представители других областей знания: социологи, психологи, политологи, экологи и т.д. Такой междисциплинарный подход позволит учесть все аспекты влияния экономических решений на общество и окружающую среду.

Особое внимание следует уделить согласованию решений по горизонтали (между отраслями, территориями) и вертикали (между горизонтами планирования). Горизонтальное согласование предполагает учет взаимосвязей между различными секторами

Для реализации целостного системного подхода необходима консолидация различных точек зрения и теоретических взглядов. Это означает, что в процессе разработки экономической политики должны участвовать не только экономисты, но и представители других областей знания: социологи, психологи, политологи, экологи и т.д. Такой междисциплинарный подход позволит учесть все аспекты влияния экономических решений на общество и окружающую среду.

экономики. Например, развитие промышленности должно быть скоординировано с развитием инфраструктуры и образования. Вертикальное согласование означает, что краткосрочные решения должны быть согласованы с долгосрочными целями развития экономики.

Возвращаемся к теме перехода на военные рельсы. Так сложилось исторически, что многие технологические прорывы были связаны с разработками в оборонной сфере, которые затем находили применение в гражданской экономике. Важно организовать двусторонний обмен технологиями и опытом между секторами. С одной стороны, оборонные разработки могут быть адаптированы для гражданских нужд. С другой стороны, инновации в гражданском секторе могут быть использованы для повышения обороноспособности страны.

Такая интеграция позволит не только повысить эффективность использования ресурсов, но и создаст дополнительные стимулы для творческого инновационного развития. Кроме того, это будет способствовать консолидации различных частей экономики и единству разных слоев общества, что соответствует принципу системного подхода.

Мы не по своей воле вступили в состояние спецоперации — так сложилась международная обстановка, так сложилась жизнь. Не по своей воле мы оказались в очень сложной ситуации в плане взаимодействия с мировым экономическим сообществом, в особенности с западными странами. Это все знают, но все ли вытекающие из этого обстоятельства выводы учтены?

Я надеюсь на то, что нынешние изменения в управлении оборонно-промышленным комплексом и вообще оборонной частью экономики как раз будут направлены на интеграцию экономики, на консолидацию различных ее частей, в данном случае, так сказать, милитаризованного и гражданского сегментов экономики.

В противном случае отсутствие интеграции станет существенным препятствием к развертыванию военного производства в частности и к переходу на устойчивое развитие в целом.

Мы потеряли способность планирования, решив, что планирование — это глубоко архаичная вещь, что чисто рыночная экономика, т.е. рынок без планирования, без управления, без регулирования, сможет все сама выправить. К чему это привело, мы хорошо знаем. Сейчас ситуация такова, что, как говорится, уже не до шуток и не до экспериментов.

— Вы считаете, необходимо возрождать культуру планирования?

— Я за возрождение культуры планирования, но в новых, более гибких и мобильных формах. И здесь

речь идет не о возврате к жесткой системе централизованного планирования, а о создании системы стратегического планирования, которая задавала бы общие ориентиры развития экономики, оставляя при этом достаточно свободы для рыночных механизмов.

В рамках этого направления рассматривается концепция «ориентирного планирования». Суть ее заключается в том, что государство и общество определяют ключевые ориентиры экономического развития, а бизнес и экономика вырабатывают конкретные цели и пути их достижения. Такое направление позволяет сочетать преимущества планового и рыночного подходов к экономике.

Важно отметить, что современное планирование должно учитывать необходимость определенной избыточности производства для развития инноваций. Это означает, что в экономике должны быть предусмотрены ресурсы для экспериментов и поиска новых решений, даже если их эффективность не гарантирована.

Такой подход может показаться расточительным в краткосрочной перспективе, но он необходим для долгосрочного инновационного развития.

Важно отметить, что современное планирование должно учитывать необходимость определенной избыточности производства для развития инноваций. Это означает, что в экономике должны быть предусмотрены ресурсы для экспериментов и поиска новых решений, даже если их эффективность не гарантирована. Такой подход может показаться расточительным в краткосрочной перспективе, но он необходим для долгосрочного инновационного развития.

— А если мы возьмем зарубежье, ту же Америку. Каким образом они осуществляют управление экономикой? Существует ли планирование в Америке?

— Существует, конечно. И в Америке, и в Китае, и во Франции, и в Японии, и в Сингапуре. Оно приобретает разные формы в разных странах, потому что при разработке новых актуальных систем управления экономикой важно учитывать национальные особенности. Механическое копирование зарубежных моделей без учета исторического, культурного и социально-экономического контекста редко приводит к успеху.

Необходимо развивать собственные теоретические и методические парадигмы и подходы, учитывающие историю, географию и культуру страны, а также разделяемые обществом ориентиры будущего развития. Это не означает отказа от изучения и применения зарубежного опыта, но предполагает его творческое осмысление и адаптацию к национальным условиям.

Например, при разработке системы стратегического планирования необходимо учитывать особенности национальной управленческой культуры, степень развития рыночных институтов, структуру экономики и другие факторы.

— В последнее время потенциал интеллекта в стране существенно снизился. Мы это видим и по СМИ, и по социальным сетям. Не пора ли начать воспринимать повышение уровня интеллекта как самостоятельную цель, своего рода ориентир?

— В условиях ограниченности природных ресурсов и нарастающих экологических проблем интеллектуальный потенциал общества приобретает первостепенное значение. Интеллектуальная экономика, основанная на знаниях и инновациях, становится главным фактором преодоления ресурсных ограничений.

Для развития интеллектуального потенциала необходимо повышать статус и оплату интеллектуального труда. Это касается не только ученых и инженеров, но и работников творческих профессий, педагогов, медиков. Важно создать в обществе атмосферу уважения к знаниям и интеллектуальному труду.

Особое внимание следует уделить развитию интеллектуального потенциала управленцев. В условиях сложной, быстро меняющейся экономики принятие эффективных решений требует высокого уровня компетенции и широкого кругозора.

Необходимо создать систему непрерывно продолжающегося и тематически расширяющегося образования и повышения квалификации для управленческих кадров всех уровней.

— Интересна ваша точка зрения относительно трудовой миграции. Не в том ли корень проблемы, что у нас низкая производительность труда?

— Трудовые мигранты есть, как вы знаете, и в странах с высокой производительностью труда. Дело не в этом, а в том, что простое привлечение дешевой низкоквалифицированной рабочей силы не может быть долгосрочным решением экономических проблем.

Мигранты должны не просто работать, а интегрироваться в общество, становясь его полноценными членами — если можно так выразиться, «интегрантами». Это означает, что миграционная политика должна быть направлена не только на удовлетворение текущих потребностей рынка труда, но и на долгосрочное развитие человеческого капитала страны. Это необходимое условие для внутреннего разнообразия собственной страны.

Важно создавать условия для того, чтобы мигранты могли вносить вклад в науку, культуру, медицину и другие сферы. Это требует комплексного подхода, включающего образовательные программы, социальную поддержку, меры по борьбе с дискриминацией. При этом необходимо поддерживать культурное разнообразие при сохранении единства общества.

Это сложная задача, требующая деликатной социальной и культурной политики.

Особое внимание следует уделить развитию интеллектуального потенциала управленцев. В условиях сложной, быстро меняющейся экономики принятие эффективных решений требует высокого уровня компетенции и широкого кругозора. Необходимо создать систему непрерывно продолжающегося и тематически расширяющегося образования и повышения квалификации для управленческих кадров всех уровней.

— Связана ли низкая производительность труда с недостаточным развитием, например, той же интеллектуальной экономики, о которой вы говорили?

— Что такое низкая производительность труда? Это бесхозяйственное использование ресурсов и отсутствие склонности к новшеству, к инновациям.

Для повышения производительности труда необходимо стимулировать инновации, внедрение и закрепление новых технологий. Однако важно понимать, что технологические инновации сами по себе не гарантируют повышения эффективности. Необходим комплексный подход, включающий также организационные и управленческие инновации.

Важно создавать стимулы для внедрения инноваций на всех уровнях экономики — от крупных корпораций до малых предприятий. Это требует не только финансовой поддержки, но и развития системы защиты интеллектуальной собственности, поддержки образования и науки.

В целом я — принципиальный оптимист, верю в перспективу развития человечества и экономики, в возможность решения всех проблем и преодоления всех ограничений.